

ZAMONAVIY HUNARMANDCHILIK

N.Egamberdiyeva

tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15726765>

Zamonaviy badiiy hunarmandchilikning ko'plab turlari miniatyura san'ati bilan uyg'un tarzda yaratilmoqda. Masalan yog'och o'ymakorlik buyumlari sanalgan kichik shkatulkalar.turli xajmdagi laganlar xattoki devoriy bezak ko'rinishlarida ham miniatyuraviy tasvirlarni uchramiz. Ushbu tasvirlarda asosan chordana qurib o'tirgan shoiru-olimlar, karvon, diniy obidalar ko'rinishidagi mavzular ustunlik qiladi.

Umuman olganda, ushbu ikki badiiy hunarmandchilik ob'ektlarida amaliy san'at buyumlarining yasash hamda ularni bozor iqtisodiyoti talabidan kelib chiqqan xolda sotish ishlari avj olgan. Bugungi kundagi, bozor iqtisodiyotining amaliy san'at buyumlariga salbiy ta'siri achinarli. Deyarli barcha hunarmandlarning ijodiy ishlarida an'anaviy maktab naqshu nigorlaridan ko'ra ko'proq bir buyumning boshqa bir buyum unsurlari bilan qorishib ketganiga guvoh bo'lamiz. Tabiiyki bu xolat yaratilayotgan amaliy san'at buyumining badiiy xususiyatini kamaytirib qo'ymoqda. Yog'och o'ymakorlik va kashtachilik buyumlarida miniatyuraning qorishuvi, naqqoshlik va miniatyura uyg'unligi aks ettirilgan buyumlar va shu kabi ko'plab yangiliklarni yaratish ommalashib bormoqda. Ushbu turdagi zamonaviylik quvonarli albatta, biroq necha asrlardan buyon an'anaga aylanib kelayotgan asl san'at namunalariidagi o'ziga xoslikni saqlab qolish va uni qayta tiklash muammosi bugungi kun amaliy san'at ustalari oldidagi muhim masalalardan biri deb hisoblash lozim. Yaratilayotgan badiiy hunarmandchilik buyumlarining saviyasiga alohida e'tibor qaratish shu bilan birgalikda, ijodiy ishlarning badiiylik xususiyatini saqlab qolish muammosi dolzarbdir. Zamonaviy Toshkent badiiy hunarmandlarining ba'zilari yaratayotgan bugungi kundagi amaliy san'at buyumlari san'at dunyosidagi ekologiyani biroz buzib qo'ymoqda. Asl an'analar nisbatan bo'lsada saqlanishi tarafdorimiz.Zero, o'tmish an'analari avlodlarni bog'lovchi ko'rinmas rishtadir. Madaniy meros hamda xalq badiiy hunarmandchiligini omonat bilib, uni asrab avaylash salohiyati jamiyatning taraqqiy etganlik darajasi hamda axloqiy barqarorligi mezonini sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo vazirligi, O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi madaniyat vazirligi va O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona qo'mitasining "Xorijiy mamlakatlarda o'tkaziladigan ko'rgazma, tanlov va yarmarkalarda namoyish etish uchun hunarmandchilik mahsulotlari olib chiqilishining soddalashtirilgan tartibi

to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qo'shma qarori hunarmandlarni xorijga chiqish ishtiyoqlarini yanada oshirdi va hozirda har yili yuzlab hunarmandlar o'nlab xalqaro festivallarda erkin qatnashib kelmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktabrdagi "Xalqaro hunarmandchilik festivalini o'tkazib borishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5841-sonli farmoni bilan har ikki yilda bir marta sentabr oyida Qo'qon shahrida Xalqaro hunarmandchilik festivalini o'tkazish asoslari belgilab berildi. Hozirgi vaqtda hunarmandchilik san'ati xalqimiz kundalik hayotidan tobora mustahkam o'rin egallamoqda. Mamlakatimizda har yili mazkur yo'nalishda yuzdan ziyod festival va yarmarkalar, savdo ko'rgazmalari va boshqa tadbirlar o'tkazilayotgani ham shundan dalolat beradi.

Keyingi yillarda xalqaro festivallar, ko'gazmalar o'tkazish hunarmandlar faoliyatida muhim o'rin tutmoqda. Shahrisabzda maqom, Termizda baxshichilik san'atiga bag'ishlangan xalqaro festivallar, Buxoro shahrida "Ipak va ziravorlar", Marg'ilonda "Atlas bayrami" anjumanlari muntazam o'tkazib kelinayotgani, ularda dunyoning ko'plab davlatlaridan madaniyat va san'at namoyandalari, bu yo'nalishda o'zining ilmiy ishlari, amaliy faoliyati bilan tanilgan olimlar va mutaxassislar ishtirok etayotgani diqqatga sazovordir. 2019-yil 10-15-sentabr kunlari Qo'qon shahrida YuNESKO shafeligida birinchi Xalqaro hunarmandchilik festivali o'tkazilgani, Jahon hunarmandlar tashkiloti tomonidan ushbu shaharga "Jahon hunarmandlari shahri" maqomi berilgani o'zbek xalq amaliy san'atining xalqaro miqyosdagi yuksak e'tirofi bo'ldi. Jahon xalq amaliy san'atini, uning ajralmas qismi bo'lgan o'zbek milliy hunarmandchiligini asrab-avaylash va rivojlantirishga qaratilgan ana shunday ezgu ishlar ushbu bebaho boylikni kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish, bu yo'ldagi sa'y-harakat va imkoniyatlarimizni birlashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Агзамова Г.А. Ўрта Осиё хонликларида хунармандчилик ва савдо.: Тарих фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2000. – 348 в.
2. Atlas of Central Asian artistic crafts and trades. A. Khakimov – author of the scientific project and author of the next chapters – Introduction, Ceramics, Copper Embossing, Knife making.. Қаранг: Atlas of artistics and trades of Central Asia. Vol. I. – Tashkent, 1997. – P. 158.
3. Ҳақимов А. Ўзбекистоннинг бадий кулолчилик мактаблари // Восток. – Тошкент, 1999. – № 1. – Б. 76-79; Гюль Э. Хунармандчилик анъаналарини сақлаб // Сан'ат. – Тошкент, 1999. – № 2. – Б. 32;
4. Булатов С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. – Тошкент: Меҳнат, 1991. – 384 б.

5. Davlatova S.T. O'zbekistonning an'anaviy hunarmandchiligi tarixiy jarayonlar kontekstida (O'zbekistonning janubiy hududlari misolida XIX asrning ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari). – Toshkent. Yangi nashr, 2018. – 368 b.

